

“IDROK XARITASI” NI FILOLOGIK FANLARDA QO’LLASH

Qurbonova Nargiza Asrorqulovna

Samarqand tuman 17 – umumta’lim maktab
ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda ta’limning xilma-xil turlaridan foydalaniladi. Ana shunday ta’lim turlaridan biri interfaol ta’limdir. Interfaol va interaktiv so’zlari bir xil ma’noda bo’lib, interaktiv so’zi inglizcha “inter” interaktiv, –“birgalikdagi” va “act” – “harakatlanish” so’zlaridan olingan. Interaktivlik birgalikda harakatlanish yoki suhbat, dialog rejimida nimadir (masalan, kompyuter) yoki kimdir (o’qituvchi) bilan bo’lish demakdir. Bundan kelib chiqadiki, interaktiv ta’lim – avvalo, dialogli ta’lim bo’lib uning davomida o’qituvchi va o’quvchi, o’quvchi va kompyuter o’zaro hamkorligi amalga oshiriladi. Maqolada ana shunday hamkorlik asosida rashkil etiladiga “idrok xaritasi”ning o’ziga xos jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: Konseptual xarita, idrok xaritasi, kuzatuvchanlik, interfaol, interaktiv, idrok, ixtiyoriy va ixtiyorsiz idrok.

Interfaol ta’limning asosini interfaol metodlar asosida darsni olib borish tashkil etadi. Ta’limning interfaol metodlari o’quvchilarning ulkan ta’limiy qudratidan foydalanish va faollashtirish, o’quv jarayoniga musobaqa elementlarini kiritish imkonini beradi: ta’lim oluvchilar guruhining aqliy kuchi uning a’zolari kuchi yig’indisidan ko’proq (ya’ni guruh natijasi individual natijalar yig’indisidan doimo ortiq). Ta’limning interfaol metodlari ta’limda yangiliklar sirasiga kiradi. *K.Angelevskiy fikricha, ... barcha davlatlar ta’limga imkon qadar ko’p yangilik kiritishga intilmoqda. Bugungi yangiliklar ularga uyushgan, rejali, ommaviy yondashuvni talab etadi. Yangiliklar kelajak uchun uzoq muddatli investitsiyalardir. Novatorlikka qiziqish uyg’otish, yangilik yaratishga intiluvchan shaxsni tarbiyalash uchun ta’limning o’zi yangiliklarga boy bo’lishi, unda ijodkorlik ruhi va muhiti hukm surishi lozim*”. Interfaol usulda ta’lim berilganda ta’lim beruvchining roli butunlay o’zgaradi, markazda bo’lishni xohlamaydi, jarayonni boshqarib turadi, kerakli ko’rsatmalarni berib boradi, savol-javoblarni muhokama qilishni nazorati ostiga olib vaqti taqsimlab ish ko’radi. V.A.Suxomlinskiy so’zi bilan aytganda, “Eng yaxshi o’qituvchi o’zining o’quvchiligini esidan chiqarib qo’ymasligidir”. *“Idrok xaritasi” metodi o’quvchilarning g’oyaviy yo’nalishini tizimga solishda ko’mak beradi. XX asrning 60-yillarida Kornel universiteti professori Jozef Novak bu usulning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqqan. Bu usulning asosida fikrlarni taqdim etish va bog’lash, asosiy va yondosh g’oyalarni bir-biri bilan integratsiyalash masalasi yotadi. Idrok xaritasini tuzish quyidagi imkoniyatlarni o’zida mujassam etadi:*

g'oyalarni tizimga solish;
ravshan va rangli obrazlar orqali g'oyani kuchaytirish;
rang, shrift razmeri va bo'rttirish orqali konsepsiyalarni ajratish;
g'oyalarni baholash va izohlash.

Idrok xaritasi metodini tushunish va uni amalda qo'llash uchun idrok nima, uning mohiyati metod bilan naqadar bog'liq ekanligini ko'rib chiqsak.

Idrok yoki qabul qilish shaxsning obyektiv reallikdagi voqea-hodisalarni va predmetlarni aks ettirishdagi murakkablik, yaxlitlik va to'laligi bilan sezgilardan farq qiluvchi ruhiy jarayondir. Odam har bir predmetni idrok qilganda uning fazodagi shakl (kub, uchburchak, doira), katta kichikligini (katta, kichik, mayda) munosabatlarini (boshqa predmetlarga va idrok qiluvchiga nisbatan) hisobga olinadi. Ikkinchidan, har bir predmet idrok qilinganda, uning paydo bo'lishi va o'zgarib borish jarayonlariga e'tibor beriladi. Idrok jarayonida sezgi turlarining barchasidan tashqari boshqa ruhiy holatlar ham ishtirok etadi. Masalan, odam atirgulni idrok qilganda uning chiroyli shaklini, ajoyib rangini, xushbo'y hidini, mayin barglarini yaxlit tarzda qabul qiladi. Demak, atirgulni idrok qilishda ko'rish, hid bilish va teri sezgilari ishtirok etadi. Agar gulni idrok qilishning boshlanishi xotira mahsuli (uning atirguli ekanligini tanib ajratib olishi) bo'lsa, uning turli tomonlari to'g'risida mulohaza yuritish tafakkurdir. Shunday qilib, istagan predmetni yoki voqea-hodisani idrok qilishda o'sha narsaning mohiyatiga qarab ruhiy holatlarning ma'lum qismidan foydalaniladi. Diqqat, xotira, xayol va tafakkursiz to'g'ri, to'liq idrok qilish mumkin emas. Idrokning nerv mexanizmi ham sezgilarnikidan farq qiladi. Bu fikr idrokka xos nervfiziologik asosning murakkabligidir. Idrokning fiziologik asosi bosh miyaning katta yarim sharlar po'stlog'ida vujudga keluvchi murakkab shartli refleks bog'lanishlaridir. Tashqi ta'sir katta yarim sharlar po'stlog'ida birlashtiriladi, organzinning bir qancha qo'zg'ovchilar ta'siriga reaksiyasi bir-biri bilan bog'lanadi. Har bir predmetdagi xossalarning yig'indisiga qarab odam ularni bir-biridan farq qiladi. Bundan tashqari, idrokning fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarning faoliyati bilan bog'liqdir. Odam predmetlarni, voqealarni faqat ko'rish, eshitish, hid bilish orqaligina emas, balki nutq orqali ham idrok qiladi. Odam tomonidan tashqi dunyo predmetlarini va voqea-hodisalarini idrok qilish ikki xil yo'l bilan vujudga keladi: ixtiyoriy idrok qilish, ixtiyorsiz idrok qilish.

Shaxsning aniq maqsad asosida muayyan obyektни idrok qilishi ixtiyoriy idrokdir. Ixtiyoriy idrokning zarur shartlari diqqat va kuzatish kuzatuvchanlikdir. Shaxsning muayyan maqsadni ko'zlamagan holda u yoki bu narsalarni qabul qilishi ixtiyorsiz idrokdir. Butun diqqati bilan ma'ruza tinglayotgan talaba bir vaqtning o'zida koridordagi shovqinni ham idrok qiladi. Odam gulzorga kirganda, garchi bir nechtagina gulni uzmoqchi bo'lsa ham, gulzordagi boshqa gullarni ham idrok qiladi. Ayrim hollarda odam bo'lmagan ta'sirotlarni ham idrok etadi (bo'lmagan

predmetning ko'zga ko'rinishi, bo'lmagan tovushning quloqqa eshinishi va h.k.). Bularning hammasi ixtiyorsiz idrokning misollaridir. Demak, shaxs tevarak-atrof predmetlari va voqea-hodisalarni ehtiyojlarga asoslangan holda idrok etadi. Lekin ayrim hollarda ehtiyojlarga asoslanmagan holdagi idrokka ham yo'l qo'yadi. Idrok odamning olamni bilishning asosi hisoblanadi, odamning barcha bilimlari sezgilar va idrokdan vujudga keladi, inson xotirasining mahsuliga aylanadi va uning tafakkuri, xayoli, emotsional holatlari va irodaviy harakatlariga asos bo'ladi. Demak, shaxsda idrok sifatlarining o'sishi ta'sirotlari mohiyatini tez va to'g'ri tushunishga imkon beradi hamda ta'lim va tarbiya jarayonining jadallashuvida muhim omil sifatida xizmat qiladi. Yoshlarda idrokni tarbiyalashning yana bir muhim sharti, ularda turmush tajribasining orta borishidir. Tajribaning yo'qligi tufayli go'dak bolalarda idrok doirasi juda tez bo'ladi. Psixolog M.Vohidovning ta'kidlashicha, go'dak bolalarning bir muncha aniqroq idrok qilishlari asosan uch-to'rt oylik davrda boshlansa ham, ammo idrok qiladigan narsalarning doirasi hali juda tor bo'ladi. Bola to'rt-besh oylik bo'lganda uning idroki mazmun jihatidan boyib, ancha takomillashadi. Bola yarim yoshga to'lganda unda ko'rish va teri sezgilari ancha rivojlanadi. Bu davrda bola o'z atrofidagi narsalarni idrok qila oladi. Shu tarzda bolaning yoshi ulg'aygan sayin idrok mazmuni ham boyiydi. Oila muhitining ta'sirida bolaning ruhiy faoliyati har tomonlama o'sadi, unda kuzatuvchanlik, predmetlar bilan to'g'ri munosabat tarkib topadi, diqqat barqarorlashadi. Bola idrokining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi faktorlardan yana biri bog'cha va yashilarda olib boriladigan ko'p qirrali tarbiyaviy tadbirlardir. Keyinchalik maktab ta'limi va tarbiyasi ta'sirida o'quvchilik faoliyatining birinchi kunidan boshlab o'quvchining idroki sistemali ravishda taraqqiy eta boradi. O'rganilishi lozim bo'lgan har bir narsani o'quvchining to'g'ri va to'liq idrok qilishi uchun zarur bo'lgan tadbirlar hammasi amalga oshiriladi. O'qituvchi bolaning o'rganiladigan narsalarini yuzaki idrok qilishga yo'l qo'ymasligi kerak. Dars jarayoni, darsdan tashqari tadbirlarning hammasi o'quvchidan aniq maqsadga qaratilgan ixtiyoriy idrokni talab qiladi. Busiz o'quvchi bilimlarni o'zlashtira olmaydi. Demak, maktab muhiti o'quvchidan ongli idrok sifatlarini talab qiladi. Bu talablarga to'g'ri javob berish o'quvchining tabiiy zaruriy ehtiyojiga aylanadi. Shunday qilib, maktab muhiti va ta'lim-tarbiyasi o'quvchilarda bilimlarni va voqea -hodisalarni to'g'ri idrok qilishining shakllanishiga barakali ta'sir ko'rsatadi.

Idrok xaritasi – (konseptual xarita) metodi fikrlarini taqdim qilish va bog'lash usuli bo'lib, u o'qituvchilarda tasavvur qilish va fikrlarni tizimlashtirish, o'rganilayotgan mavzudagi bosh g'oyalari yoki asosiy tushunchalarni, birlamchi tushunchalarni ajratish ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgandir. Xaritani tuzish o'quvchiga – asosiy, ikkilamchi, uchlamchi va hokazo shoxchalarni (chiziqlar) ishlatish hisobidan iexarik tartibda mavzuning asosiy g'oyalari

strukturalashtiriladi. Ushbu usuldan bo'lim, bob tugaganda foydalanish mumkin. Masalan: Sifat so'z turkumini quyidagicha idrok xaritasi bilan izohlash mumkin.

Mashg'ulotni tashkil qilish shakli unda qatnashuvchilarning psixologik xususiyatlari, o'quv material hajmi va mazmuni, ta'lim usullari hamda o'quvchilarning imkoniyatiga qarab loyihalashtiriladi. Bunda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati katta. Ana shunday ilg'or zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri "Idrok xaritasi"dir. "Idrok xaritasi" – namoyishlarni o'tkazish, qaror qabul qilish, o'z vaqtini rejalashtirish, katta miqdordagi ma'lumotlarni esda saqlash, aqliy hujumlarni o'tkazish, o'z-o'zini tahlil qilish, murakkab loyihalarni ishlab chiqish, mustaqil ta'lim, rivojlanish va shu kabi vazifalarni hal etishda ajoyib vosita bo'lib xizmat qiladi.

"Idrok xaritasi":

- Ona tili darslarida tilshunoslikning biror bo'limi yoki bir-biriga bog'liq bir nechta mavzu o'tilgandan keyin mustahkamlash darslarida o'quvchilar tomonidan tuziladi.

- Mavzularning aniq va tushunarli konspektlarini yaratish, referat, matn tuzish, maqola yozishda ham samara beradi.

- Ilgari o'tilgan mavzularni xotirada tiklash, mustahkamlashda ham foydalaniladi.

- Adabiyot darslarida adiblarning faoliyati tizimga solish mumkin.

Badiiy asarni filologik yoki badiiy tahlil etishda analiz va sintez jarayonlarini tizimga sola oladi.

-o'qituvchi didaktik vosita sifatida yangi mavzuni tushuntirish jarayonida ham qo'llay oladi.

Guruhlar faoliyatini baholash jarayonida ham, individual baholash jarayonida ham samarali foydalanish mumkin.

Bu shunday metodki, darsning mustahkamlash qismida sinfni umumiy xarita tuzish orqali olgan bilimlarini takrorlashi mumkin.

Idrok xaritasi uyga vazifa sifatida ham o'quvchini mustaqil va samarali bilim olishiga ko'maklashadi.

"Idrok xaritasi"ni rangli qalamlar, markerlar yordamida, shuningdek, kompyuterda ham tayyorlash mumkin. Bir-biriga aloqador ma'lum bir mavzuga oid tushuncha, ma'lumotlarni tutashtiruvchi chiziqlar rangi bir xil bo'lishi shart. ("Idrok xaritasi"ning "Klaster"dan farqi tutashtiruvchi chiziqlarning bir xil ranglar bilan

ifodalanishida.) Asosiy tushuncha qalinroq chiziq yoki chegara bilan belgilanadi. Ma'lumotlar tugab borishiga qarab tutashtiruvchi chiziq ingichkalashib borishi mumkin.

“Idrok xaritasi” o‘quvchilarda mavzuni tahlil qilish, tushunish ko‘nikmasini rivojlantiradi, o‘z fikrlari bilan to‘ldirishni o‘rgatadi. E’tibor bergan bo‘lsangiz, mavzuga aloqador tushunchalar bir so‘z yoki so‘z birikmasi, ba’zan bitta gap shaklida berilgan. O‘quvchi tayyor holdagi “Idrok xaritasi”ni ko‘rganida ham bir nechta mavzuga oid ma'lumotlarni kengaytirib, katta matn darajasida tushuntirib bera olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Endi adabiyot darslarida “idrok xaritasi” qanday tartibda ishlatilishiga diqqat qilsak. Adiblarning hayoti va ijodi o‘rganilib bo‘lingach, ular xususida konspektlashtirish o‘quvchini odatiy mashg‘ulotiga aylangan. Ammo uyga vazifa sifatida “idrok xaritasi”ga uni tizimlashtirib kelish topshirilsa, o‘quvchi ko‘r-ko‘rona ko‘chirmaydi, balki informatsiyani sinchiklab o‘rganadi va xarita tuzadi. Natijada u xaritani boyitish uchun darslikdan tashqari axborot manbalariga qarashga ham majbur bo‘ladi. Chunki o‘qituvchi uyga vazifani baholash jarayonida kimda xaritada ma'lumotlar chizig‘i ko‘p va yangi axborot uchratsa, uning baholanishiga qo‘shimcha rag‘bat berishni ham unutmashligi kerak. Buning uchun o‘qituvchi o‘quvchilarga asosiy chiziq liniyalarini tashkil etib berishi kerak. G‘oyalarni “Idrok xaritasi” asosida tizimga solishda quyidagi boshqichlar amalga oshiriladi:

Mavzu sinchiklab o‘quvchi tomonidan o‘qiladi.

Mavzuga oid boshqa adabiyotlar bilan ham tanishib chiqadi.

Mavzuning markaziy g‘oyasi, shaxsi, obykti xaritaning markaz qismidan joy oladi.

Xaritaning asosiy liniyalari belgilab olinadi. Masalan, adibning bolaligi, oilasi, badiiy ijod olamiga kirib kelishi, uning tahsil olgan joylari, ilk ijodiy ishlari, asarlari va yilnomalari ketma-ketlikda yoziladi va hokazo.

Har bir yo‘nalishga doir fikrlar asosiy xaritaning chizig‘iga qo‘shimcha ingichka chiziq bilan tutashtirib boriladi.

Xaritaga kiritilayotgan axborotlar so‘z, so‘z birikmasi yoki sodda gap tarzida ham bo‘lishi mumkin.

Xaritaning asosiy chiziqlariga tutashtirilayotgan ingichka chiziqlar bir xil rangda bo‘lishi kerak. Chunki bu bir go‘yaviy yo‘nalishni tashkil etadigan fikrlar tizimi ekanligini bildirib turadi.

Yondosh g‘oyalarni to‘ldiruvchi xarita chiziqlari esa boshqa rangda bo‘lishni talab etadi. Chunki har bir g‘oyaning o‘quvchi idrokiga o‘z tasavvuriy rangi va tusi bo‘ladi. Bu esa xotirada uzoq muddat saqlanib qolishga xizmat qiladi.

Idrok xaritasi o'quvchining fantaziyasi mahsuli o'laroq dunyoga keladi. Shuning uchun u qo'lda, sharikli ruchka yoki rangli qalamlar, yoki kompyuterda tayyorlanishi mumkin;

Idrok xaritasining tayyor holati inson miyasining chiziqlari ko'rinishiga kelib qolganligiga o'quvchining o'zi ham guvoh bo'ladi. Masalan, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon hayoti va ijodi yuzasidan

tayyorlangan idrok xaritasiga nazar solamiz.

Biz yuqorida ona tili va adabiyot darslarida kompyuter texnologiyasi asosida tayyorlangan idrok xaritalari bilan tanishib chiqdik. Ona tilidan tayyorlangan xaritalar bizga "Klaster" usuli esimizga soldi. Ammo shuni ham esdan chiqarmaslik lozimki, "Klaster"da ma'lum bir sohaga oid faqat asosiy tushunchalar diqqat markazida bo'lsa, "Idrok xaritasi" undan ko'proq g'oyaviy tushunchalarni o'z ichiga qamrab oladi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va ularga yondosh g'oyalar tizimlashtiriladi. Natijada o'quvchi idrok qilishni har bir kichik detal ustida olib boradi. U matn bilan ishlash, axborot to'plash va uni bir- biriga bog'lash usullarini o'rgana boshlaydi. Demak, "Idrok xaritasi" "Klaster" usulidan ancha keng va boy imkoniyatlarga ega ekanligiga guvoh bo'lamiz. G'arbda "Idrok xaritasi" falsafa fanlari, sotsiologik tahlil, iqtisodiy tahlil, ijtimoiy tahlil olib borishga keng qo'llaniladi.

Xulosa: Ona tili va adabiyot darslarini tashkil etishda "Idrok xaritasi" metodi juda keng maqsadlarda foydalaniladi. Uni o'qituvchi didaktik vosita sifatida qo'llash mumkin. O'quvchini ma'lum mavzu yuzasidan bilimlarini sinov usuli sifatida qo'llashi ham mumkin. Darsning mustahkamlash qismida o'quvchi va o'qituvchi hamkorligidagi faoliyatni ham tashkil etishda qo'llash mumkin.

Bunda "Idrok xaritasi"ni qo'llab quyidagi yutuqlarni qo'lga kiritishimiz mumkin:

- Matn o'qitish texnologiyasi mazmuniga ko'ra maktablarda turli matnlarni o'qitishning dolzarb muammolarini aks ettiruvchi matnlar to'plami sifatida beriladi, bu nuqtai nazardan, texnologiya – ochiq tizim, uning kengayishi yoki qisqarishi bo'lg'usi kasb egalarining ma'naviy ehtiyojlari bilan belgilanadi. Matn bilan ishlash malakasini shakllantirish jarayonini rivojlantiradi. Nutqiy vaziyatga yo'naltirish, nutqiy ifodani tushunishni va barcha darajadagi til vositalarini tanlash qanday rejalashtirilganligini anglashni o'rgatadi.

Tanlangan til yoki adabiy asar materiallari matn mazmuni, muloqot sohasi va muhitiga muvofiq tarzda qanday ifodalanganini tushuntira olishni, ya'ni matnni nutqiy, kommunikativ, strukturaviy-kompozitsion, strukturaviy mazmuniy nuqtai

nazardan to'g'ri tushunishni, shuningdek, matnning qurilishi va mazmuniy sifatleri: aniqlik, mantiqiylik, ifodalilik, maqsadga muvofiqlik nuqtayi nazaridan tahlil qila olishni o'rtगतatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 288 б.
2. Каримов. И.А. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. П. Э-М // Таҳрир ҳайъати: Мирзаев Т. (раҳбар) ва бошқалар. ЎзРФА Тил ва адабиёт институти. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 672 б.
4. Абдужаббарова З.Р. Supplementary reader: Ўқув-методик қўлланма. –Тошкент: ТДПУ, 2010.
5. Аминова С. Она тили дарсларида ноанъанавий усуллар // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 1995.
6. Бектошев Ш. Она тили дарсларида ўйин усулидан фойдаланиш // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 1993. – № 5-6. – Б. 15-16.

